

A paisagem urbana como cena moderna

Sesso temtica: Precusores do moderno

Autores: Renato Leo Rego e Karin Schwabe Meneguetti

Doutor em arquitetura / doutoranda em arquitetura e urbanismo.

Universidade Estadual de Maring – UEM
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Av. Colombo 5790 Bloco 9
Cep 87020-900
Tel./FAX: (44) 32614429
rlrego@uem.br

Resumo

O norte do Paran  constitudo por uma rede de cidades planejadas. Estas cidades foram construdas entre os anos 1930 e 1960, o perodo de destaque da arquitetura moderna no Brasil. A imagem de uma cidade nova, planejada, j era, por si s, uma cena moderna. Entretanto, as edificaes que iam construindo a paisagem urbana desta regio acatavam a linguagem da nova arquitetura: a figuravam as ‘composies cbicas’, as superfcies de vidro, o concreto aparente, a ruptura com a imagem tradicional da morada.

A arquitetura modernista surge nestas cidades do interior, como Maring, basicamente atravs de trs atitudes distintas: pelas mos de arquitetos trazidos de So Paulo para construir edifcios relevantes no contexto urbano, como os que veremos aqui; por arquitetos migrantes que deixaram centros maiores e se instalaram nas cidades menores em busca da realizao profissional e de um mercado de trabalho menos disputado e mais promissor; e ainda por profissionais locais – engenheiros, projetistas annimos ou mesmo sem formao acadmica – que reproduziam o que se via ali e acol.

Por meio dos edifcios analisados neste trabalho, poderemos notar tanto a conjuno de diferentes correntes do Movimento Moderno em Maring como a sucesso delas nas novas construes, de modo a refazer localmente, e com certo descompasso, aquelas conformaes j celebradas nos grandes centros. Ainda que subvertendo princpios e rompendo a coerncia das propostas originais do Movimento Moderno, estas edificaes retinham a aparncia modernista, o que garantia a elas – e principalmente s cidades onde se encontravam – a imagem da modernidade.

Palavras chave: Maring, Companhia Melhoramentos Norte do Paran, arquitetura moderna.

A paisagem urbana como cena moderna

Introduo: a cidade nova

Se pdssemos voltar no tempo e no espao para meados de 1957 em Maring, veramos uma cena sem dvida surpreendente. A cidade comemorava ento seu dcimo aniversrio e se gabava do seu rpido desenvolvimento e do seu vigor. Em 1953 foram aprovados pela Prefeitura Municipal 598 projetos de edificaes; nos trs anos seguintes este nmero baixou devido s fortes geadas de 1953 e 1955, mas em 1957 volta a crescer e impressionar (LUZ,1997:139). Nesta data, diariamente partiam e chegavam a Maring 120 nibus, 16 avies de carreira, 6 txis areos e 4 trens. No centro da cidade podamos encontrar 19 bancos, 3 cinemas, 12 hotis, 24 templos e 2 empresas telefnicas para atender 36.000 habitantes fixos e mais 10.000 que iam e vinham por aquelas terras (fig.1).¹

A paisagem ao redor variava da queimada e da derrubada da mata para o macio verde ainda prximo. As ruas do centro da cidade ainda no tinham calamento, mas j exibiam um desenho que contrastava com a idia de cidade que se via na regio (MONBEIG, 1984:346). O traado orgnico das ruas era algo novo (fig.2).

Este traado era distinto do desenho das demais cidades fundadas pela colonizadora da regio – a Companhia de Terras Norte do Paran. Todas elas foram criadas *ex-novo*. Desde Londrina, o primeiro de um grupo de assentamentos urbanos implantados ao longo da ferrovia pela Companhia, at Maring as cidades apresentavam a mesma malha ortogonal. Era o padro dos projetos urbanos da Companhia. Este padro era adaptado s circunstncias geogrficas resultando em conformaes distintas, mas confirmando a mesma regularidade ortogonal (REGO et al, 2005). Talvez por isso o antroplogo Claude Lvi-Strauss (1996:114), ao passar pela regio, tenha dito que:

“Nesses quadrilteros de maneira arbitrria cavados no corao da floresta, as ruas em ngulo reto so, de incio, todas parecidas: traados geomtricos, privados de qualidade prpria”.

No entanto, Maring destoava. Era uma cidade diferente pois seu traado fazia ressoar os princpios formais da cidade-jardim inglesa.² As curvas de nvel foram determinantes para o

¹ Dados da Companhia Melhoramentos Norte do Paran. Ver figura 1.

² Ao contrrio das demais cidades da regio, projetadas pelo escritrio tcnico da Companhia de Terras Norte do Paran, o projeto de Maring foi encarregado ao engenheiro Jorge de Macedo Vieira. Macedo Vieira estagiara e trabalhara na Cia. City de loteamentos, em So Paulo, no perodo em que Barry Parker desenvolveu os projetos desta empresa para os bairros paulistanos Jardim Amrica, Alto da Lapa e Pacaembu. Parker era scio de Raymond Unwin e juntos haviam desenhado as primeiras cidades-jardim inglesas. Deste modo, Macedo Vieira foi influenciado pela ‘arte de projetar cidades’ inglesa e muitas das solues formais por ele aplicadas no anteprojeto de Maring so recomendadas pelo tratado de desenho urbano de Unwin, publicado em 1909. REGO, 2001.

1º do.co.mo.mo__ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

desenho da cidade, uma vez que foi a partir delas, da pendente do terreno e da configuração topográfica, que se definiu a forma urbana alongada e o traçado orgânico como diretrizes para as principais vias. Percebe-se aí que o diálogo com o ambiente natural demandou um traçado irregular na maior parte da malha urbana, que, não obstante, pôde cobrar regularidade, simetria e rigidez no centro da cidade, o principal elemento da composição, cuja finalidade, caráter e importância do espaço público requeriam certo formalismo e monumentalidade, de modo a garantir o “caráter artístico” do desenho urbano e forjar a individualização do desenho da cidade a partir das características naturais do entorno.

Visite Maringá no seu 10º Aniversário - 10 de Maio de 1957

Altitude: 554,87 metros — Latitude: 23° 25' Sul — Longitude: W. Grw. 51° 87' — Máximo declive: 5% — Área: 15.000.000 m². - 15 km². — Área calçada: 84.000/m².

Figura 1. Panfleto comemorativo do 10º aniversário de Maringá, 1957. Fonte: Depto. de Patrimônio Histórico, PMM.

O desenho de Maringá, de 1947, configurava uma cidade com mais de 400 quadras. Ou seja, uma iniciativa da Companhia bem mais ambiciosa que o projeto de Londrina, que nesta época podia ser visto como bastante modesto – já que, com 13 anos de existência, a “filha de Londres” mais que dobrara seu número inicial de quadras -, e simplificado – já que a Companhia aplicava um desenho mais elaborado a seu novo assentamento principal. No projeto pode-se notar que todo o espaço urbano havia sido planejado: da posição dos edifícios institucionais, que se reuniam em torno do centro principal da cidade, à presença das áreas livres – parques e praças, à conformação das praças, ‘fechadas’ pelo comércio do bairro que as rodeava, à instituição de

1° do.co.mo.mo_ paran

constituo da arquitetura moderna no paran
17  19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

centros secundrios,  hierarquia das vias, ao sistema virio organizado em torno dos *ronds-points*,  arborizao urbana (REGO, 2001).

Figura 2. Ruas curvas na cidade em construo. Fonte: Depto. de Patrimnio Histrico, PMM.

Um planejamento desta natureza e desta ordem era algo novo na regio. A idia de planejar e, pelo plano, controlar totalmente a cidade era um sintoma da modernidade³ e reforava a sua novidade (fig.3).⁴

Figura 3. Detalhe da zona 2. Ante-projeto de Macedo Vieira. Fonte: Depto. de Patrimnio Histrico, PMM.

³ O urbanismo com cincia  algo relativamente recente, prprio do sculo XX. Ver CHOAY, 1992.

O termo modernidade  aqui empregado tendo me vista a confiana na razo universal e a f na inteligncia humana, a crena na objetividade, no progresso e na superao. Ver HARVEY, 1992.

⁴ Note-se que o plano original de Maring define at mesmo a funo e a posio dos edifcios institucionais em cada bairro.

1° do.co.mo.mo__ paran

constituo da arquitetura moderna no paran

17  19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Mas, curiosamente, desponta a uma certa contradio. A referncia formal para o traado de Maring era aquele ‘tipo’ cidade-jardim que Hall (2002:114) atribuiu a Unwin e Parker. No contexto ingls, os princpios formais do urbanismo praticado pelos dois representavam a continuidade da tradio, dando  histria e  cidade antiga um papel relevante como experincia a ser revivida no instante do projeto; e a modernidade, por natureza, estava condenada a romper com o passado e instituir o novo, sempre. Neste sentido, Maring, uma cidade nova, totalmente planejada e distinta de tudo o que se via na regio, era, para o urbanismo ingls, uma conformao tradicional, calcada nos princpios artsticos da forma urbana (UNWIN, 1984).

Desenvolvimento: as novas edificaes

No comeo eram as casas de madeira. Elas predominavam na paisagem urbana.⁵ No se pode desconsiderar a abundncia deste material e, portanto, seu preo mais favorvel.

Figura 4. Maring, centro da cidade. leo sobre tela de Edgar Werner Osterroht, 1953. Fonte: acervo do artista.

Mas, junto das construes de madeira, em ruas sem calamento, vo surgindo as construes de alvenaria (fig.4). E a imagem modernista da ‘composio cbica’, como diria Le Corbusier (1964:189), vai menos substituindo e mais camuflando os telhados de barro (fig.5).⁶

⁵ Entre 1947 e 1960 foram aprovados 3809 projetos que, na sua maioria, se referiam a construes de madeira (68,5% do total). LUZ, 1997:139.

⁶ O surgimento e a ocupao de Maring foram consoantes com o perodo apontado por Segawa como o tempo de afirmao e hegemonia da arquitetura moderna no Brasil e as caractersticas formais desta arquitetura no deixaram de influenciar o desenho e a conformao de muitas edificaes erguidas nesta poca na cidade. Ver SEGAWA, 1996:103.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Dizemos modernista exatamente porque as condições materiais que deveriam propiciar a construção da nova arquitetura eram praticamente inexistentes neste contexto àquela época. Daí a reprodução flagrantemente cenográfica da imagem da modernidade: a arquitetura do Movimento Moderno se cristalizava em certos motivos formais facilmente reproduzíveis por profissionais locais – engenheiros, projetistas anônimos ou mesmo sem formação acadêmica – que reproduziam o que se via em outros sítios e nas revistas da época (REGO e SILVEIRA, 2005).

O famoso Bar Colombo, do Sr. Américo Dias Ferraz.

Figura 5. Desenho de Edgar Werner Osterroht, 1956. Fonte: Acervo do artista.

Este ‘estilo’ modernista que vamos notar nas edificações de alvenaria de Maringá muitas vezes se alinha ao que Fernando Lara chama de modernismo de fachada. Sedentos por qualquer forma de modernidade, os lares brasileiros, de acordo com Lara (2002),

“adotaram o modernismo como o estilo dos anos 50. Após ter sido adotada pelo governo como estilo oficial e pelas classes mais favorecidas como signo de status, a arquitetura moderna brasileira foi adotada pela classe média como paradigma estético, apesar das diferenças regionais ou discrepâncias sociais. Uma identidade fora construída intelectualmente e estava sendo massiva e entusiasticamente aplicada. Na verdade, em todo o mundo a arquitetura moderna foi implantada de cima para baixo, primeiro como um movimento vanguardista da elite cultural e em seguida como estilo oficial governamental (Europa do pós-guerra e países emergentes) ou das grandes corporações (EUA). A peculiaridade do caso brasileiro se encontra no fato de que em nenhum outro lugar a arquitetura moderna ultrapassou a barreira da conservadora classe média”

Neste sentido, a conformação de certas residências recorre à reprodução de elementos e motivos formais da arquitetura moderna, desconsiderando seus princípios, suas convicções e suas justificativas.⁷ Nestes casos, apropria-se de características formais da arquitetura do movimento

⁷ Para a análise a seguir, ver REGO e DELMONICO, 2003.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

moderno como sinal de status e co-participação na modernidade, sem se dar conta de que se incorre naqueles processos de desintegração da própria modernidade de que falara Montaner (1995:13).

É o caso, por exemplo, das coberturas planas. Descartando o original terraço-jardim, a linha horizontal da cobertura da edificação é dada, falsamente, por platibandas que em geral disfarçam o tradicional telhado que a tecnologia moderna da construção e o pensamento construtivo racionalista aboliram, porquanto desnecessário uma vez que a laje plana impermeabilizada resolvia o problema da cobertura do abrigo e das águas pluviais.

Há ainda o emprego de frisos – coisa que outrora seria ferozmente rechaçada por seu caráter ornamental e, portanto, nada funcional aos olhos modernos - agora aplicados em torno das janelas tradicionais, de maneira a salientar na fachada a intencionada horizontalidade da edificação moderna; há um caso em que, na falta da separação formal entre vedação e estrutura, a alvenaria estrutural ergue uma empena lisa da qual o friso sobressalente faz destacar o piso superior, sugerindo um volume sobreposto, disfarçando o maciço da fachada principal e aliviando seu impacto visual. Este friso aplicado como um ornamento apela à imagem da composição cúbica para reproduzir a força modernizadora da composição geométrica.

Outra prática comum nos projetos estudados é a aplicação decorativa de texturas e revestimentos de aspecto artesanal, o que no fundo atenua a imagem da composição cúbica, geométrica e abstrata, ao dar-lhes uma aparência mais rústica.

É notável ainda a presença de elementos cerâmicos, vazados, os chamados cobogós, protegendo as aberturas nas orientações desfavoráveis, refazendo o *brise soleil* corbusierano (naturalmente, sem deixar de atentar para a tese de Lucio Costa (1997) de que a arquitetura moderna brasileira era uma evolução natural de nossa arquitetura colonial e assim esta solução do cobogó seria um novo estágio do ‘muxarabi’ que os portugueses assimilaram da arquitetura moura). Protegendo do sol e aumentando a privacidade, ao mesmo tempo em que permitem uma máxima ventilação, os elementos vazados são usados nas mais diversas formas e produzidos com materiais variados. Dispostos diretamente no plano da fachada ou avançando no limite das varandas, os *brises* e elementos vazados participam sempre da composição geométrica da fachada, ora reforçando as verticais em oposição à linha da cobertura, ora horizontalmente contrapondo-se à estrutura.

Nestas edificações pode-se notar que a idéia de uma volumetria purista fica comprometida nos lotes de pequenas testadas. A implantação da casa moderna nestas condições diverge da casa tradicional e das residências das classes mais abastadas, pois se dá a um lado do terreno de modo a garantir um afastamento lateral condizente com a passagem de um veículo até o fundo do

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

lote. Nestes casos, a marquise chega a se estender de divisa a divisa, ampliando o espaço interno, alargando a proporção da composição e evidenciando a linha horizontal e, conseqüentemente, a regularidade do conjunto.

Figura 6. Grande Hotel Maringá. Arq. José Augusto Belucci, 1952. Fonte: Depto. de Patrimônio Histórico, PMM.

De toda sorte, em muitos destes casos fica evidente a discrepância entre a solução da fachada e a conformação geral da construção: a casa valoriza a frente da edificação, com a lateral e os fundos recebendo um tratamento menos prestigiado e, naturalmente, nem tão moderno.

Vale a pena lembrar Colquhoun (1978) quando disse que até mesmo as inventivas soluções modernas reapareceram como referências deliberadas, reempregadas pelos caracteres distintivos da arquitetura moderna, expondo não apenas o “valor de uso” dos artefatos, mas seu “valor de troca”, aquela imagem que constitui objeto de intercâmbio cultural e forma parte de um sistema de comunicação dentro da sociedade, resultante de uma intenção icônica nem sempre reconhecida na produção arquitetônica.

Mas entre estas construções de aparência modernista, vamos encontrar edifícios de alma moderna.⁸ Esta arquitetura moderna surge em Maringá, basicamente, pelas mãos de arquitetos trazidos de São Paulo para construir edifícios relevantes no contexto urbano de arquitetos migrantes que deixaram os grandes centros e se instalaram nesta cidade do interior em busca da realização profissional e de um mercado de trabalho menos disputado e mais promissor (REGO e SILVEIRA, 2002).

⁸ Os edifícios aqui apresentados são parte de duas pesquisas maiores: REGO, R. L. e DELMONICO, R. Casas de estilo: arquitetura moderna e edificações residenciais em Maringá, estado do Paraná. *Acta Scientiarum*, Maringá, v.25, n.2, p.179-184, 2003; e SILVEIRA, Aline M. *Inventário do patrimônio arquitetônico de Maringá – PR*. Pesquisa desenvolvida junto à Universidade Estadual de Maringá - UEM, 2004.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

É o caso do arquiteto paulistano José Augusto Bellucci, que vem a Maringá, a cargo da Companhia, do Poder Público e da Igreja, para realizar várias obras na cidade. Entre elas, podemos citar o Grande Hotel Maringá (1952) (fig.6) – que será detalhadamente analisado neste seminário-, o primeiro Aeroporto (uma construção de madeira, de 1953), o Social Maringá Clube (1956), a Catedral Nossa Senhora da Glória (1959), como também o projeto do Paço Municipal e Câmara de Vereadores (1967) – que não foi construído na íntegra – e o estudo preliminar do Teatro, que não saiu do papel.

A linguagem arquitetônica do Hotel remete ao trabalho do arquiteto Rino Levi, que também projetou em Maringá. Rino Levi esteve na cidade em 1956 para uma palestra sobre a “Concepção do projeto hospitalar”. E lá construiu, no ano seguinte, a agência do Banco Sul Americano do Brasil S.A., uma edificação que se destacava pela sua composição prismática, com linhas retas, telhado de fibrocimento com platibanda (salientando sua simplicidade formal), desprovida de ornamentos, revestida com pastilhas de porcelana na cor palha e azul claro.

Voltando ao caso de José Augusto Bellucci, para Maringá ele ainda projetou o edifício da Administração do Cemitério Municipal de Maringá (1967) que se configura por uma cobertura de concreto triangular, implantada paralelamente à rua de acesso ao cemitério, com beirais de 4,5 metros de balanço que ressaltam a sua forma geométrica simples e seu arrojo tecnológico. A obra, inicialmente prevista para ser acabada com mármore branco, foi finalizada deixando exposto o concreto e as marcas deixadas pelas formas tal como Artigas vinha fazendo então. Seu projeto para a futura catedral da cidade é um cone de concreto aparente de 114 metros de altura, contando ainda com uma cruz de 10 metros no topo, rodeado por dez capelas piramidais, erguido no terreno semicircular do centro da cidade, onde o urbanista Macedo Vieira imaginara um *crescent*.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Figura 7. Casa Tolardo. Eng. Luty Kasprovicz, 1966. Fonte: Acervo do autor.

Luty Vicente Kasprovicz é um engenheiro-arquiteto curitibano que vem para Maringá em 1956, a pedido de seu sogro, então prefeito municipal e primo do arquiteto Vilanova Artigas, para ajudar na administração da cidade em pleno crescimento. Luty teve contato com a arquitetura moderna através de seu estágio com o arquiteto Airton Cornelsen, um dos pioneiros da arquitetura moderna paranaense. Luty sempre manteve contato com a arquitetura do resto do país, inclusive a de São Paulo, dando ênfase à influência dessa escola na região norte do estado do Paraná.

O edifício da Biblioteca Municipal, projetado por Kasprovicz e executado em 1974, é uma caixa de vidro recoberta por brises verticais de concreto aparente, no qual podem-se notar ressonâncias formais da escola paulista. Seu projeto para a Casa Tolardo (fig.7), que também será analisada neste encontro, explora aquele jogo engendrado pela planta e pela seção de que falava o Corbusier defensor do Purismo. A fragmentação das paredes externas em planos distintos, diferenciados pelos diversos materiais e revestimentos empregados, associada à separação entre estrutura e fechamento, permitiu romper a forma estanque, estabelecendo diferentes oportunidades de intercâmbio com o espaço externo.

Figura 8. Casa Luz. Projeto sem identificação de autoria, 1974. Fonte: Acervo do autor.

Há ainda certas soluções formais que remetem às composições menos entretecidas, de interiores menos tensos e mais alongados como aqueles espaços sanduíches de Mies van der Rohe, tão influentes nos anos 50, ou como certas residências projetadas por Oswaldo Bratke, com longos panos de vidro, protegidos pela laje plana que faz as vezes de varanda, com estrutura na periferia

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

da composição e emprego de tijolos aparentes como revestimento externo das empenas cegas (fig.8).

Conclusões

A paisagem urbana de Maringá na segunda metade dos anos 50 era um retrato da modernidade: fosse pelo planejamento urbano ou pelo movimento das máquinas que representavam a inovação, o progresso e o desenvolvimento.

Entre casas de madeira foram surgindo as primeiras construções de alvenaria, que desde cedo refletiam o estilo da modernidade. Telhados escondidos, a horizontalidade acentuada e a ausência de ornamentação tratavam de reproduzir a arquitetura que se via nos grandes centros. Os edifícios que referenciamos neste estudo compartilhavam o rechaço à imagem tradicional da edificação em favor de uma aparência abstrata, conformada por sólidos geométricos simples, por grandes áreas envidraçadas em fachadas desprovidas de ornamentação, por linhas horizontais arrematando a composição uma vez que o tradicional telhado fora descartado. Reproduziam a

imagem de uma arquitetura nova, moderna. Assinadas ou anônimas, estas edificações tendiam a acatar a voga da linguagem arquitetônica vigente.

A produção desta arquitetura se dava pela disseminação das imagens de obras ligadas ao Movimento Moderno, em revistas, e periódicos e publicidade, mas também pelos arquitetos que vinham ao interior em busca de novos projetos na cidade em construção.

É notável o papel do estilo ‘moderno’ – ou talvez dos estilos modernos – na paisagem urbana de Maringá das décadas de 60 e 70. Há edificações que tomaram o pensamento do Movimento Moderno como base para a nova construção; mas há também aquelas que apenas se vestiram com as formas, os detalhes, enfim, aquilo que na aparência podia denunciar modernidade, embora seu interior, sua estrutura ou mesmo o que se via detrás da fachada destes edifícios contradissesse a pretendida Arquitetura Moderna.

Referências bibliográficas

CHOAY, Françoise. *O Urbanismo*. 3ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.

COLQHOUN, Alan. Tipologías y métodos de diseño. In: COLQHOUN, Alan. *Arquitectura moderna y cambio histórico*. Barcelona: GG, 1978, p.61-74.

COSTA, Lucio. Documentação necessária. In: COSTA, L. *Registros de uma vivência*. 2ed. São Paulo: Empresa das artes, 1997, p.457-462.

HALL, Peter. *Cidades do amanhã*. São Paulo: Perspectiva, 2002.

1º do.co.mo.mo _ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

HARVEY, David. *Condição pós-moderna*. São Paulo: Loyola, 1992.

LARA, Fernando. Modernismo de fachada? Considerações sobre a apropriação popular da estética modernista. Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 7, *Anais...* Salvador: UFBA, 2002.

LE CORBUSIER e JEANNERET, Pierre. *Oeuvre complete 1910-1929*. Zurique: Les editions d'architecture, 1964.

LÉVI-STRAUSS, Claude. *Tristes trópicos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

LUZ, France. *O fenômeno urbano numa zona pioneira: Maringá*. Maringá: A Prefeitura, 1997.

MONBEIG, Pierre. *Pioneiros e fazendeiros de São Paulo*. São Paulo: Hucitec: Polis, 1984.

MONTANER, Josep Maria. *Después del movimiento moderno*. Barcelona: GG, 1995.

REGO, R. L. e DELMONICO, R. Casas de estilo: arquitetura moderna e edificações residenciais em Maringá, estado do Paraná. *Acta Scientiarum*, Maringá, v.25, n.2, p.179-184, 2003.

REGO, Renato Leão e SILVEIRA, Aline Montagna da. A arquitetura moderna no interior. Os casos de Marília-SP e Maringá-PR. Seminário Docomomo Estado de São Paulo, 3, *Anais...* São Paulo: Mackenzie, 2005.

REGO, Renato Leão et al. Desenhar cidades: padrão e prática da Companhia de Terras Norte do Paraná. In: ENTECA, 5, Maringá. *Anais...* Maringá: DEC/UEM, 2005, p.21-29.

REGO, Renato Leão. O desenho urbano de Maringá e a idéia de cidade-jardim. *Acta Scientiarum*, Maringá, v.23, n.6, p.1569-1577, 2001.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1997.

UNWIN, Raymond. *La practica del urbanismo. Una introducción al arte de proyectar ciudades e barrios*. Barcelona: GG, 1984.